

16. *Хвостова К. В.* Византийская цивилизация как историческая парадигма. – СПб. : Алетея, 2009. – 207 с. – (Византийская библиотека. Исследования).
17. *Хвостова К. В.* Спорные вопросы византийской земельной собственности // ВВ. – Т. 64 (89). – 2005. – С. 3-22.
18. *Цанкова-Петкова Г.* Восстановление Болгарского Патриаршества в 1235 г. и международное положение Болгарского государства // ВВ. – Т. XXVIII. – 1968. – С. 136-150.
19. Ath. Typikon: Typikon of Athanasios the Athonite for the Lavra Monastery [trans. George Dennis] // DOS. – XXXV: Byzantine monastic foundation Documents. – A Complete Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments. – Vol. 1 [ed. by J. Thomas and A. Constantinides Hero with the assistance of G. Constable; trans. by R. Allison et al.]. – 1998. – P. 245-270.
20. *Giros C.* Présence athonite à Thessalonique, XIII e – XVe siècles // DOP. – 2003. – № 57: Symposium on Late Byzantine Thessalonike [ed. Alice-Mary Talbot]. – P. 265-278.
21. Heliou Bomon: Typikon of Nikephoros Mystikos for the Monastery of the Mother of God ton Heliou Bomon or Elegmon [trans. Anastasius Bandy] // DOS. – XXXV. – Vol. 1. – P. 1042-1092.
22. *Nikolaou T.* Das Mönchtum auf dem heiligen Berg // Ökumenische Information. – № 20 (10 Mai 1989). – S. 5-9.
23. *Dennis Georg T.* The Late Byzantine Metropolitans of Thessalonike // DOP. – 2003. – № 57: Symposium on Late Byzantine Thessalonike [ed. Alice-Mary Talbot]. – Washington, Dumbarton Oaks, 2004. – P. 255-264.

Тригуб О. О.

Молодший науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ БОРИСОГЛІБСЬКИЙ МОНАСТІР У СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ

Чернігівський Борисоглібський монастир по праву може вважатися одним з найстаріших в Україні. Фондований ще за часів Київської Русі, він вперше згадується в Лаврентіївському літописі під 1231 р., коли при висвяченні єпископа володимирського Кирила серед інших духовних осіб був присутній “від Чернігова Іоанн, ігумен Мученичеський” [1, 456]. На думку В. П. Коваленка, обитель була створена тільки після смерті останнього представника чоловічої лінії роду Давидовичів – вщизького князя Святослава (зима 1166/1167 рр.) [2, 32; 3, 11]. Втім, можемо припустити, що монастир міг виникнути дещо раніше – відразу після зведення Борисоглібського собору. Замовник його будівництва – чернігівський князь Давид Святославич, будучи “справжнім” віруючим правителем-християнином, піклуючись про порятунок душі, міг заснувати при новозбудованому храмі невеликий монастир (обителлю могла називатися вже громада ченців, яка нараховувала трьох монахів), щоб саме ченці молилися за нього Богові як за життя, так і після його смерті. Відомо, що подібні – придворні монастирі на Русі були не поодиноким явищем [4]. Під час монголо-татарської навали монастир, вочевидь, зазнав руйнувань і був відновлений лише у другій половині XIII ст. Джерела зберегли фрагментарні згадки про існування Борисоглібського монастиря у XV–XVI ст. [5, 41; 6, 96]. 1 грудня 1627 р. польський король Сигізмунд III передав обитель у власність Домініканському ордену, котрі перетворили його на католицький кляштор [7, 173]. Після Української національної революції середини XVII ст. зусиллями Лазаря Барановича Борисоглібський монастир був повернутий православної церкві та перетворений на резиденцію чернігівських архієреїв. Поважний статус кафедрального Борисоглібського монастиря зберігав аж до своєї ліквідації у 1786 р.

Історія обителі знайшла відображення у працях різних за метою написання, формою, фактологічним навантаженням та аналітичним рівнем. При цьому слід звернути увагу на той факт, що переважна більшість напрацювань стосуються головного храму монастиря – Борисоглібського собору. Окремі аспекти його історії були висвітлені свого часу О. М. Єфимовим [8], М. В. Холостенком [9], М. А. Остапенком [10], А. К. Адругом [11], Р. Б. Гуцуляком [12], І. М. Ігнатенком [13], Н. О. Світличною [14] та ін. Водночас студії, присвячені власне історії монастиря, здебільшого обмежувалися загальними та епізодичними відомостями.

Перші пошуки, спрямовані на з’ясування історії Борисоглібського монастиря, пов’язані з ім’ям відомого історика, етнографа і видавця Федора Йосиповича Туманського (бл. 1757–1810). Працюючи над своєю програмою опису Лівобережної України, він підготував анкету, яка стосу-

валася історико-топографічного опису церковних епархій, а саме монастирів, протопопій, храмів і старожитностей. З проханням посприяти у її підготовці Ф. Й. Туманський наприкінці грудня 1779 р. – на початку січня 1780 р. звернувся до чернігівського єпископа Феофіла Ігнатовича. Поодинокі згадки про цю програму зустрічаються в працях дослідників, але вперше в науковий обіг вона була запроваджена О. Б. Коваленком [15]. Матеріали, що стосуються програми, були виявлені дослідником у Державному архіві Чернігівської області. Серед них на особливу увагу заслуговує фрагмент, присвячений Борисоглібському монастирю: “Монастырь Катедральной Борисоглебовской Черниговский, когда по какому случаю, по чиему дозволению, кем или чиим иждивением построен звать не по чему, за неимением в оном никаких о том записок, а видно из крепостей катедральных, что за полской державы был кляштором доминиканским, по изгнании же поляков, когда преосвященный Лазарь Баранович произведен во архиепископа на Черниговскую епархию, то кляштор оный его преосвященству жалован, и от тех времен называется катедральным монастырем. А прежде в ему были за владения доминиканского как с крепостей же видно игумены и приоры, по тогдашнему названию. Положение свое имеет в городе Черниговской крепости на ровном месте, от реки Десны как бы на пол версты.

В сем же монастыре в большой церкви имеются под спудом в раке деревянной нетленные мощи преосвященного Феодосия Углицкого Архиепископа Черниговского, которой по надпису надгробной доски чугунной в 1695 году преставился, до коих мощей и вход имеется, когда же те мощи явили, каким случаем и при каком архиерее тот вход учинен, за неимением о том никаких записок и старинных о сем знающих людей справится не по чем” [16, арк. 39].

Зважаючи на той факт, що збереглися більш повні описи інших монастирів, а наведений вище фрагмент є лише стислою анотацією, можемо сміливо припустити, що Ф. Й. Туманським було укладено повний історико-топографічний опис Борисоглібського монастиря, який не зберігся до нашого часу. Отже, цей факт дає змогу вести літочислення початку дослідження історії обителі від 1780 р.

Короткі історичні нариси про монастир містилися у численних описах монастирів Російської імперії, що виходили з початку XIX ст. [17, 16; 18, 24; 18, 103]. Монастир у них здебільшого фігурував як “Борисоглебский мученицкий”, а інформація про нього обмежувалась загальними відомостями. Серед цих робіт слід відзначити студію В. Звіринського [19, 103]. Короткий опис автор доповнив невеликою бібліографією. Побіжно Борисоглібський монастир згадувався у працях істориків-краєзнавців XIX ст. – М. Є. Маркова та М. О. Маркевича [20, 30-33; 21].

Першою спробою систематичного дослідження Борисоглібського монастиря стала енциклопедична студія “Историко-статистическое описание Черниговской епархии”. У четвертому томі цього видання було вміщено доволі ґрунтовний нарис з історії Борисоглібської обителі [6, 93-113]. Ця праця стала своєрідним підсумком усіх напрацювань дожовтневого періоду.

Відомості про млини Борисоглібського монастиря на території Чернігівського полку в середині XVIII ст. наведені у публікації О. М. Лазаревського [22, 99]. Той факт, що обитель у середині XVIII ст. за власний кошт купувала млини, зайвий раз свідчив про її економічну могутність.

До проблеми дослідження минувшини монастиря звертався свого часу відомий історик Г. О. Милорадович. У своїй студії “Описание черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского с видом соборов”, описуючи історію соборів, автор згадав і монастирський період [23]. Втім, зазначена праця, за вказівкою самого автора була, “составлена по статьям пр. Филарета Гумилевского, напечатанным в Чернигове в 1861 и 1863 г.” [23, 23] й не містила жодних кардинально нових відомостей.

Чільне місце серед напрацювань з історії Борисоглібського монастиря належить студіям кафедрального протоієрея О. М. Єфимова “Черниговские кафедральные соборы: златоверхий Спасо-Преображенский и Борисоглебский священноисторические памятники-храмы: их прошлое и современное состояние” (1908) [8]. Навіть незважаючи на те, що значно більше увагу автор приділив перебудовам і опису собору XIX ст., він все-таки віднайшов місце і для стислого опису монастирського періоду. У другому виданні, що мало аналогічну назву, автор вже детальніше описав інтер’єр, екстер’єр та перебудови собору XIX ст.

На зламі XIX–XX ст. на Чернігівщині помітно пожвавилася наукове життя. Провідним осередком історико-краєзнавчого руху стала губернська архівна комісія, яку в 1911 р. очолив відомий історик В. Л. Модзалевський (1882–1920). У рамках запланованої серії “Нарисів мистецтва Старої України” він разом з П. М. Савицьким підготував “Очерки искусства старой

України. Чернигов”. Окремий розділ у цій праці під назвою “Кафедра Черниговская” був присвячений Борисоглібському монастирю [24].

Цінним джерелом з історії земельних володінь обителі доби Гетьманщини безперечно слід вважати опубліковані М. П. Василенком на початку ХХ ст. матеріали Генерального слідства про маєтності Чернігівського та Ніжинського полків [25].

Таким чином, підводячи підсумок дореволюційної історіографії, слід відмітити, що найбільш повно ця тема розглянута в узагальнюючих працях церковних істориків та краєзнавців, які здебільшого користувалися церковними документами. Проте і в цих студіях такі важливі питання як стан монастирського господарства, система управління монастирськими володіннями та інші економічні аспекти розглянуті здебільшого епізодично. Незважаючи на обмеженість інформації, в літературі того часу були намічені основні етапи розвитку монастиря, визначено розміри та місцезнаходження володінь, описана кількість підданих, їх заняття та доля монастиря до секуляризації в 1786 р.

Події жовтня 1917 р. та викликані ними наступні пертурбації в організації історичної науки в Україні призвели до нищення культурної і наукової вітчизняної традиції. У радянській історіографії 20–50-х рр. ХХ ст. ця тема взагалі не вивчалася, що було наслідком відповідної антицерковної кампанії.

Зі здобуттям Україною незалежності, розпочався новий етап у дослідженні Борисоглібського монастиря. Коротенький нарис з історії обителі вміщено в публікаціях В. П. Коваленка [3; 26]. Фрагментарні відомості про Домініканський період в історії Борисоглібського монастиря початку ХVII ст. вміщено у працях П. М. Кулаковського [27]. Вони є досить цінними, зважаючи на використання автором ряду джерел, що до того часу не перебували в науковому обігу. Маловивченому питанню монастирської забудови ХVII–ХVIII ст. присвячена студія І. М. Ігнатенка [28]. Як слушно відзначив автор, протягом тривалого часу увага науковців зосереджувалася переважно на вивченні найбільш цікавих і водночас доступних об’єктів монастирського ансамблю: соборної церкви ХII ст. та корпусу з дзвіницею, яка входила до комплексу будівель чернігівського колегіуму [28, 113].

Надзвичайно важливе значення у формуванні модерних концептуальних підходів до історії монастиря відіграло введення у науковий обіг нововиявлених джерел ХVII–ХVIII ст., а також “нове прочитання” відомих археографічних публікацій. Це дозволило не тільки розширити уявлення про перебіг конкретних подій, але й простежити у багатьох аспектах принципово нову панораму ролі Чернігівського Борисоглібського монастиря в історії Північного Лівобережжя. Значна кількість невідомих раніше джерел, виявлених в архівних установах Польщі, була опублікована на сторінках “Сіверянського літопису” Ю. А. Мициком [29]. Цінними джерелами з соціальної й економічної історії Борисоглібського монастиря стали опубліковані І. М. Ситим спільно з С. М. Горобцем у 2011 р. присяга Чернігівського полку 1718 р. та в 2013 р. Чернігівська переписна книга 1666 р. Перша з них містить відомості про особовий склад монастиря 1718 р. [30, 58-59], друга – інформацію про земельну власність обителі на території Чернігівського полку доби Руїни [31, 133-134]. Відомості про монастир у ХVIII ст. в контексті діяльності Чернігівського колегіуму наведені у студії О. І. Травкіної [32]. Окремі аспекти історії Борисоглібського монастиря ХVII–ХVIII ст. розглядалися у публікаціях О. О. Тригуба [33].

Безперечно, важливою подією у дослідженні історії монастиря стала конференція з нагоди 890-річчя першої писемної згадки про Борисоглібський собор у Чернігові, організована Національним архітектурно-історичним заповідником “Чернігів стародавній” у жовтні 2013 р. Під час її роботи було розглянуто широке коло питань, присвячених монастирському періоду в історії собору. Матеріали збірника наразі готуються до друку.

Підводячи підсумок короткого огляду вітчизняної літератури з історії Чернігівського Борисоглібського монастиря, можна констатувати, що в ній найбільш повно відтворена картина економічного розвитку обителі другої половини ХVII–ХVIII ст. Що стосується раннього часу (ХII – перша половина ХVII ст.), то на сьогоднішній день відомі лише окремі факти. Історіографічна база проблеми була закладена наприкінці ХVIII – на початку ХIX ст. і стала основою для наступних дослідницьких робіт. Однак до сьогодні не існує узагальнюючої роботи, котра б відзначалася не лише багатством фактичного матеріалу, але й теоретичними узагальненнями у розгляді окремих аспектів історії обителі. Отже, завданням сучасних науковців є створення такої праці.

Примітки

1. ПСРЛ. – Т. 1. Лаврентьевская летопись. – М. : Языки рус. культуры, 1997. – VIII, 733 с.
2. Коваленко В. П. Любецький з'їзд в історії Чернігово-Сіверської землі / В. П. Коваленко // Любецький з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 900-літтю з'їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів : Сіверян. думка, 1997. – С. 24-34.
3. Коваленко В. П. Давньоруські монастирі на Чернігівському дитинці // Сумська старовина. – Суми, 2009. – № XXV. – С. 7-17.
4. Артамонов Ю. А. Древнерусские монастыри и право патроната // Чернігівські старожитності: науковий збірник. – Чернігів : КП Видавництво “Чернігівські обереги”, 2009. – Вип. 2: За матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції “Християнські старожитності Київської Русі”. – С. 12-20.
5. Раппопорт П. А. Русская архитектура X–XIII вв. : каталог памятников / [под. общ. ред. Б. А. Рыбакова]. – Вып. Е1-47. – Л. : Наука, Ленинград. отд-ние, 1982. – 135 с.
6. Историко-статистическое описание Черниговской епархии [В 7 кн.]. – Кн. 4. Женские и закрытые монастыри. – Чернигов, 1873. – 458 с.
7. Вечерський В. В. Українські монастирі. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – (невідомо Україна). – 400 с.
8. Ефимов А. Н. Черниговские кафедральные соборы златоверхий Спасопреображенский и Борисоглебский священоисторические памятники – храмы XI века, их прошлое и современное состояние / [собр. свящ. А. Ефимов]. – Вып. 1. – Чернигов, 1908. – 55 с.; *его же*. Черниговские кафедральные соборы златоверхий Спасопреображенский и Борисоглебский священоисторические памятники – храмы XI века, их прошлое и современное состояние / [собр. свящ. А. Ефимов]. – Чернигов, 1910. – Вып. 2, 3 и 4. – 198 с.
9. Холостенко Н. В. Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // Советская археология. – 1967. – № 2. – С. 188-210; *его же*. Клад у Борисоглебского собора в Чернигове // Советская археология. – 1962. – Вып. 2. – С. 235-238
10. Остапенко М. А. Дослідження Борисоглібського собору в Чернігові // Архітектурні пам'ятки: Зб. наук. пр. / За заг. ред. С. Я. Грабовського – К. : Вид-во Акад. архіт. УРСР, 1950. – С. 64-72.
11. Адрюг А. К. Про перебування та реставрацію Борисоглібського собору // Сіверянський літопис. – 1997. – № 5. – С. 77-78; *його ж*. Архітектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. – Чернігів : Чернігівський ЦНТЄІ. – 2008. – 224 с.
12. Гуцуляк Р. Б. Дослідження будівельних матеріалів Борисоглібського собору в м. Чернігові // Чернігівські старожитності. Науковий збірник. – Чернігів, 2008. – С. 11-16.
13. Бойченко С., Ігнатенко І. М. Некрополі давньоруських храмів Чернігова // Сіверянський літопис. – 1997. – № 5. – С. 77-81.
14. Світлична Н. О., Оляніна С. В. Інтер'єр Борисоглібського собору Чернігова до руйнувань Другої світової війни // Могилянські читання 2012 року: Зб. наук. пр. – К., 2013. – С. 292-297.
15. Коваленко О. Б. Невідомі сторінки наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис. – 2000. – № 5. – С. 144-150.
16. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1. спр. 1276.
17. Описание монастырей в Российской империи находящихся, с показанием времени построения оных и в каких классах положены по штатам, также храмовых праздников и достопамятных происшествий, случившихся в них. – Изд. четвертое. – М., 1817. – 220 с.
18. Подробное и верное описание монастырей находящихся в Российской империи расположенное по азбучному порядку и извлеченное из новейших отечественных писателей, с присовокуплением дневника отечественных воспоминаний и поучительных статей в прозе и стихах. – М., 1829. – 318 с.
19. Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем. – Т. 1. Преобразование старых и учреждение новых монастырей с 1764–95 по 1 июля 1890 г. / Сост. и издал В. В. Зверинский – СПб., 1890. – 594 с.
20. Маркевич Н. А. Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниг. губ. ведомости. – 1852. – № 8. – Ч. неоф. – С. 61-72; № 9. – С. 75-82; № 10. – С. 85-98; № 11. – С. 101-111; [окр. вид.]: Маркевич Н. А. Чернигов. Историческое и статистическое описание. – Чернигов, 1852. – 177 с.
21. Марков Н. Е. О достопамятностях Чернигова / [Маркова, бывшего директора Черниговской гимназии (приложение к №№ 11-14 “Черниговских губернских ведомостей”)]. – Чернигов, 1882. – 47 с.
22. Лазаревский А. Л. Список водных мельниц Черниговского полка (в 1742 г.) // Записки Черниговского губернского статистического комитета. – Чернигов, 1872. – Кн. 2. – Вып. 5/6. – С. 99.
23. Милорадович Г. А. Описание черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского [с видом соборов] – Чернигов, 1889. – 27 с.; *его же*. Описание черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского с видом соборов / сост. граф Милорадович. – 2-е изд. доп. – Чернигов, 1890. – 31 с., ил.
24. Модзалевский В. Л., Савицкий П. Н. Очерки искусства Старой Украины. Чернигов / Підготовка до друку і передмова О. Б. Коваленка // Чернігівська старовина : зб. наук. праць, присвячений 1300-річчю Чернігова / Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка та ін. – Чернігів : Сіверянська думка, 1992. – С. 121.
25. Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии. – Вып. 3. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 гг. / под ред. Н. П. Василенка. – Чернигов, 1908. – XXX, 709 с.; *его же*. Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729–1730 гг. – Чернигов, 1911. – С. 34–49.
26. Коваленко В. П. Борисоглібський мученицький монастир у Чернігові // Історія релігій в Україні. – К. ; Львів, 1995. – Ч. 2. – С. 217-218.

27. Кулаковський П. М. Церковні структури на Чернігово-Сіверщині за польської доби (1618–1648) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – Вип. XIX. – С. 22-28; *його ж.* Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648): Наукове видання. – К. : Темпора, 2006. – 496 с.
28. Ігнатенко І. М. Пізньосередньовічний ансамбль Чернігівського Борисоглібського монастиря за даними архітектурно-археологічних досліджень / Ігнатенко І. М. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць. – Вип. 20. – Ч. 1. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОPIK, 2011. – С. 113-117.
29. Мицик Ю. А. З нових джерел до історії церковного землеволодіння на Чернігівщині XVII–XVIII ст. // Сіверянський літопис. – № 1/2. – 1997. – С. 100-116.
30. Присяга Чернігівського полку 1718 р. / Упор. та вступ Ігор Ситий та Сергій Горобець, передмова Ірина Кривошея. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 344 с.
31. Чернігівська переписна книга 1666 року / упор. та вступ Ігор Ситий, Сергій Горобець. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2013. – 248 с.
32. Чернігівський колегіум. / Нац. архіт.-іст. заповідник “Чернігів стародавній”; [авт. кол. : Ольга Травкіна (кер.) та ін.]. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 240 с.
33. Тригуб О. О. Тестаменти як джерело з історії земельних володінь Чернігівського Борисоглібського монастиря // Сіверянський літопис. – 2012. – № 1/2. – С. 64-70; *його ж.* До питання про секуляризацію земель Чернігівського Борисоглібського монастиря у кінці XVIII ст. // Сіверянський літопис. – 2013. – № 4. – С. 19-27.

Климчук А. М.

Журналіст, ТО “Мистецькі грані”

ПОЛЬСЬКОМОВНІ ДРУКИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Польськомовне книгодрукування на українських землях починається наприкінці XVI ст. і пов'язане з перебуванням у Львові в травні–вересні 1578 р. короля Стефана Баторія, коли разом з його свитою прибула заснована 1577 р. пересувна друкарня при королівській канцелярії – філія краківської друкарні Нікогавкоту Шарфенберга. Крім королівських універсалів тут був надрукований латинською та польською мовами панегірик Кохановського у зв'язку з перебуванням короля на полюванні.

16 жовтня 1633 р. Львівське братство, яке так і не взялося за друк польськомовних книг, продало київській лаврській друкарні польські шрифти. Без сумніву, такий закуп був ініційований Петром Могилою, який вважав за корисне читання польськомовних книг руським людом нарівні з друками іншими мовами (грецькою та латиною).

Вже наприкінці 1633 р. вийшли примірники першого польськомовного видання. Це був панегірик київському митрополитові Петру Могилі від імені “основаного ним у Києві Парнасу” “*Mnemosyne sławy pracy trudow... Piotra Mohiły... Na požądany onego wiazd do Kiowa od studentow gymnasium w Bractwie Kiowskim...*” [1, № 240]. Він містить вірші на честь Петра Могилі, які декламувалися учнями Київської братської школи. Під окремими віршами підписані Олександр Тишкевич, Юрій Тиша, Іван Тиша, Самуїл Тиша, Адам Тиша, Філон Ільковський, Пилип Константинович, Степан Бобневський, Захар Бережецький, Андрій Гродзинський, Василь Устрицький. В книжці порівняно багато політичних акцентів, зокрема за суджуються наклепи “драконів і василісків” “на восточную правду”. Щодо мови і стилю цього друку, то перед нами типовий тогочасний панегірик, йому притаманні всі відповідні риси. Книга з гравюрами, на ілюстраціях зображення символічно-геральдичного характеру. Слід зазначити, що серед цих зображень маємо елементи давньогрецької міфології, що природно пов'язано з назвою друку. Мнемосіна (Μνημοσύνη) – давньогрецька богиня пам'яті, мати дев'яти муз, яких народила від Зевса.

Ймовірно, що ще того таки 1633 р. побачив світ наступний лаврський польськомовний друк – теж панегірик “*Słowa z typographiey Pieczarskiey zebrane na przyjazd Ie^o Ms. Io Moysia Mohiły woiewody u hospodara ziem mołdawskich*” [1, № 241]. Твір відомий за списком тексту, що зберігся в архіві Синодальної друкарні (колишнього Друкарського двору) у Москві [4].

За два роки потому, 1635 р., Сільвестр Косов, відомий як учасник православно-унійної полеміки в своїй польськомовній праці (“*Exegesis to iest danie sprawy o szkołach kiiowskich i*

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування XVII–XVIII ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Більницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014